

УДК 665.3

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ БОРОШНЯНИХ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ ІЗ ШРОТАМИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

Т. В. МАТВЄЄВА, канд. техн. наук, с.н.с., доцент, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

В. Ю. ПАПЧЕНКО, канд. техн. наук, с.н.с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

В роботі представлено результати досліджень щодо створення борошняних комбінованих систем на основі пшеничного борошна з додаванням шротів сої та льону. Проведено оцінку амінокислотного складу, біологічної цінності та фізико-хімічних властивостей одержаних систем і хлібобулочних виробів на їх основі. Встановлено, що використання 5% композиції шротів забезпечує підвищення вмісту незамінних амінокислот без погіршення органолептичних показників готового продукту. Розроблено методологію формування комбінованих продуктів з гарантованою харчовою та біологічною цінністю шляхом інтеграції вторинних продуктів переробки насіння олійних культур. Отримані результати можуть бути використані для розроблення технологій хлібобулочних виробів оздоровчого та профілактичного призначення.

Ключові слова: хліб, борошно, комбіновані системи, шрот, вологість, кислотність, пористість

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18475230>

Постановка проблеми. Раціональне харчування є одним із ключових чинників, що забезпечують підтримання та покращення здоров'я людини. Серед усіх нутрієнтів найважливішу роль відіграють білки – основне джерело незамінних амінокислот, необхідних для побудови клітин та забезпечення обміну речовин. Дефіцит білків у раціоні призводить до зниження імунного захисту, порушення функцій шлунково-кишкового тракту, систем кровотворення, центральної нервової системи, а також до погіршення когнітивних здібностей. Сьогодні майже половина населення планети відчуває білкове голодування. Джерелом харчового білка можуть слугувати не лише традиційні продукти тваринного походження – м'ясо, риба чи молочні вироби, – але й рослинна сировина, зокрема зернові та олійні культури.

У той же час, у харчуванні населення економічно розвинених країн спостерігаються протилежні проблеми: надмірне споживання енергетично насичених, але малозначущих за вмістом есенціальних речовин продуктів. Зростання вживання жирів, простих вуглеводів, кухонної солі та зниження споживання клітковини призводить до порушення енергетичного балансу – калорійність їжі значно перевищує реальні енерговитрати людини. Внаслідок цього понад 55% осіб старше 30 років страждають від надлишкової маси тіла або ожиріння. Додатково виявлено дефіцит вітамінів (аскорбінової кислоти, тіаміну, рибофлавіну, фолієвої кислоти, ретинолу, токоферолу) та мінералів (заліза, кальцію, йоду, селену) при одночасному недостатньому надходженні повноцінного білка і поліненасичених жирних кислот, зокрема омега-3.

Хліб і хлібобулочні вироби, що є базовим продуктом щоденного раціону, можуть стати ефективною платформою для нутрієнтного збагачення, адже пшеничне борошно, як головна сировина для їх виготовлення, має незбалансований амінокислотний склад. З восьми незамінних амінокислот, необхідних дорослій людині, у пшеничному білку дефіцитними залишаються шість, серед яких лізин, метіонін і цистин. Це не критично за умов повноцінного харчування, однак в умовах підвищеної частки зернових продуктів у раціоні питання підвищення амінокислотної цінності борошняних виробів набуває особливого значення.

Перспективним підходом є збагачення борошна білковими компонентами рослинного походження, зокрема шротами олійних культур: конопель, гарбуза, амаранту, мигдалю, льону, соняшнику, кунжуту [1-10]. Такі добавки мають високу біологічну цінність, доступну собівартість і здатні покращувати як харчову, так і технологічну якість готових виробів. Проте нині лівова частка шротів традиційно використовується в кормовій промисловості, а лише близько 15% – у харчовій.

Отже, моделювання збалансованих за амінокислотним складом комбінованих систем на основі пшеничного борошна та шротів олійних культур є актуальним напрямом наукових досліджень. Його реалізація здатна не лише поліпшити харчовий статус населення, а й сприяти профілактиці багатьох захворювань, пов'язаних з порушеннями метаболізму.

Мета і основні задачі дослідження – встановити оптимальний склад борошняних комбінованих систем із шротами олійних культур льону та сої, що забезпечує покращення якості та підвищення біологічної цінності хлібобулочних виробів.

Результати роботи. Розроблені борошняні комбіновані системи (БКС) на основі пшеничного борошна з додаванням шротів сої, льону або їх поєднання із соняшниковим шротом відзначаються вищою біологічною цінністю порівняно з традиційним пшеничним борошном. Порівняння амінокислотного складу комбінованих борошняних систем із пшеничним борошном вищого ґатунку наведено на рис. 1.1.

Рисунок 1 – Амінокислотний склад за незамінними амінокислотами білків БКС (співвідношення борошно пшеничне/композиція шротів = 90/10) в порівнянні з еталонним білком

Результати аналізу свідчать, що комбіновані системи мають вищий вміст лізину порівняно з пшеничним борошном: на 0,87 г/100 г білка для БКС соєво-лляної та на 0,82 г/100 г білка для БКС соєво-соняшниково-лляної. Вміст метіоніну з цистином також зростає – на 0,49 г/100 г білка у першій системі та на 0,52 г/100 г білка у другій. Крім того, спостерігається підвищення рівня лейцину, ізолейцину, треоніну, триптофану, а також суми фенілаланіну та тирозину. Це дозволяє класифікувати БКС як продукти з підвищеною біологічною цінністю, які доцільно використовувати в технологіях борошняних виробів оздоровчого призначення.

Водночас технологічні властивості як пшеничного борошна, так і шротів обмежують можливість підвищення вмісту шротів олійних культур у складі БКС понад 20%, що стримує подальше зростання біологічної цінності продукту. Установлено, що внесення 10% шротів до складу БКС у низці випадків, зокрема при використанні суміші шротів льону та сої, є надмірним, оскільки призводить до погіршення органолептичних показників, передусім зовнішнього вигляду виробу. Оптимальним вмістом шротів у такій рецептурі є не більше 5%. Порівняльний аналіз зразків хліба, виготовленого з БКС, що містять 10% і 5% шротів, наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Органолептичні і фізико-хімічні показники зразків хлібу із комбінованої системи на основі борошна пшеничного та композиції шротів насіння льону та сої при різних співвідношеннях борошно пшеничне / композиція шротів.

Найменування показника	Зразок випічки хлібу з борошняної комбінованої системи (композиція шротів насіння льону та сої) при співвідношенні борошно пшеничне / композиція шротів	
	90/10	95/5
Фото:	×	×
у розрізі		
виїмок		
Органолептичні:	×	×
смак	кислуватий, відчутний смак насіння льону	нормальний, відчутний смак насіння льону
зовнішній вигляд, колір:	×	
маса, г	890	890
розмір (довжина × висота × ширина)	21×11×12,5	21×11×13,9
скоринка	4 мм, коричнева скоринка, гладка, без тріщин та підривів. <i>Верхня скоринка в деяких місцях плоска</i>	4 мм, світло-коричнева скоринка, гладка, без тріщин та підривів. <i>Верхня скоринка не має дефектів.</i>
м'якушка	рівномірно темно сіра, еластична, <i>ліпка</i> , пористість дрібна та рівномірна, стінки пор середнього розміру	рівномірно сіра, еластична, <i>неліпка</i> , пористість дрібна та рівномірна, стінки пор середнього розміру
запах	приємний, відчутний запах насіння льону	приємний, відчутний запах насіння льону
Фізико-хімічні:	×	×
вологість, %	41,82±0,1	42,55±0,35
кислотність, %	1,7±0,1	2,1±0,05
пористість, %	78,06±0,08	79,76±0,1

За результатами табл. 1 встановлено, що основні фізико-хімічні показники хліба, виготовленого з борошняних комбінованих систем,

відповідають вимогам ДСТУ 7517:2014. Зокрема, вологість не перевищує 44%, пористість становить не менше 72%, а кислотність – не більше 3%. Зменшення вмісту шротів у складі борошняної суміші сприяє усуненню характерних дефектів, які спостерігаються у виробках із співвідношенням пшеничного борошна до композиції шротів 90:10, зокрема плоскої верхньої скоринки та липкої консистенції м'якушки. Такий хліб може бути корисним не лише для осіб із певними захворюваннями чи підвищеними потребами, а й для умовно здорового населення як джерело біологічно цінних нутрієнтів.

На основі отриманих результатів запропоновано методологію проектування гарантованої харчової та біологічної цінності комбінованих продуктів із використанням вторинної сировини насіння олійних культур. Новизна запропонованої методології полягає в системному підході до створення комбінованих продуктів з гарантованою харчовою та біологічною цінністю шляхом інтеграції вторинних продуктів переробки насіння олійних культур. Методологія враховує не лише хімічний склад та харчову цінність компонентів, а й їхню функціонально-технологічну сумісність, вплив на фізико-хімічні та органолептичні властивості кінцевого продукту, що дозволяє забезпечити стабільну якість і високу споживчу цінність. Уперше встановлено оптимальні пропорції шротів у складі борошняних комбінованих систем, за яких досягається максимальне збагачення продукту без погіршення його технологічних і сенсорних характеристик.

Висновки. Порівняно амінокислотний склад комбінованих борошняних систем із пшеничним борошном вищого ґатунку. Встановлено, що комбіновані системи мають вищий вміст лізину порівняно з пшеничним борошном: на 0,87 г/100 г білка для БКС соєво-ляної та на 0,82 г/100 г білка для БКС соєво-соняшниково-ляної. Вміст метіоніну з цистином також зростає – на 0,49 г/100 г білка у першій системі та на 0,52 г/100 г білка у другій. Крім того, спостерігається підвищення рівня лейцину, ізолейцину, треоніну, триптофану, а також суми фенілаланіну та тирозину. Оптимізовано рецептуру та досліджено зразки хліба, виготовлені на основі борошняної комбінованої системи, яка містить 95% пшеничного борошна та 5% композиції шротів насіння льону й сої, у порівнянні зі зразком хліба, виготовленим із БКС, що містить 10% шротів. Зразки хліба на основі борошняних комбінованих систем відповідають вимогам чинного нормативного документа ДСТУ 7517:2014 за основними фізико-хімічними показниками: вологість не перевищує 44%, пористість становить не менше 72%, а кислотність – не більше 3 градусів. Зменшення вмісту шротів у складі борошняної суміші сприяє усуненню характерних дефектів, що спостерігаються у виробках зі співвідношенням пшеничного борошна до композиції шротів 90:10, зокрема плоскої верхньої скоринки та липкої консистенції м'якушки. На основі отриманих результатів запропоновано методологію проектування гарантованої харчової та біологічної цінності комбінованих продуктів з вторинних продуктів насіння олійних культур., яка

враховує функціонально-технологічні властивості компонентів, їхню сумісність та вплив на органолептичні показники кінцевого продукту.

Література

1. Jukic Marko, Lukinac Jasmina, Culjak Jaka. Quality evaluation of biscuits produced from composite blends of pumpkin seed oil press cake and wheat flour // International journal of food science and technology. – 2019, V. 54, Is. 3. – P. 602-609. doi.org/10.1111/ijfs.13838.
2. Caetano K., Ceotto J., Ribeiro A., de Moraes F., Ferrari R., Pacheco M., Capitani C. Effect of baru (*Dipteryx alata* Vog.) addition on the composition and nutritional quality of cookies // Food science and technology, 2017. – V. 37, Is. 2. – P. 239-245. DOI: 10.1590/1678-457X.19616.
3. Banerji A., Ananthanarayan L., Lele S. Rheological and nutritional studies of amaranth enriched wheat chapatti (Indian flat bread). // Journal of food processing and preservation, 2018. – V. 42, Is. 1. – e 13361. doi.org/10.1111/jfpp.13361
4. Miranda K., Sanz-Ponce N., Haros C. M.. Evaluation of technological and nutritional quality of bread enriched with amaranth flour // LWT, 2019. – V. 114. doi.org/108418. 10.1016/j.lwt.2019.108418.
5. Siwatch M., Yadav R.B., Yadav B.S. Chemical, physicochemical, pasting and microstructural properties of amaranth (*Amaranthus hypochondriacus*) flour as affected by different processing treatments. // Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2019. – V. 11. – P. 1-11. doi.org/10.3920/QAS2017.1226.
6. Kamoto R., Kasapila W., Ng'ong'ola-Manani T. Use of fungal alpha amylase and ascorbic acid in the optimisation of grain amaranth–wheat flour blended bread. Food & Nutrition Research, 2018. – V. 62. – P. 1-9. doi.org/10.29219/fnr.v62.1341.
7. М.Ш. Бегеулов Технология хлебопечения с использованием льняного жмыха / Бегеулов М.Ш., Сычева Е.О. // Известия ТСХА – Москва, 2017, В. 3. – С. 110-122.
8. Papchenko V., Matveeva T., Bochkarev S., Belinska A., Kunitsia E., Chernukha A., Bezuglov O., Bogatov O., Polkovnychenko D., Shcherbak S. Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv: PC «Technology center», 2020. – № 3/11 (105), 66–76. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664>
9. Т.В. Матвеева Розробка харчових систем підвищеної біологічної цінності на основі олієвмісної сировини та борошна / Т.В. Матвеева , В.Ю. Папченко, А.П. Белінська , О.В. Хареба // Вісник аграрної науки – Київ: ДП Аграрна наука, 2021, №5. – С. 71-78. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202105-10>
10. Matveeva, T., Papchenko, V., Petik, P., Khareba, V., & Khareba, O. Development of flour combined systems with improved amino acid

Bibliography (transliterated)

1. Jukic Marko, Lukinac Jasmina, Culjak Jaka. Quality evaluation of biscuits produced from composite blends of pumpkin seed oil press cake and wheat flour // *International journal of food science and technology*. – 2019, V. 54, Is. 3. – P. 602-609. doi.org/10.1111/ijfs.13838.
2. Caetano K., Ceotto J., Ribeiro A., de Morais F., Ferrari R., Pacheco M., Capitani C. Effect of baru (*Dipteryx alata* Vog.) addition on the composition and nutritional quality of cookies // *Food science and technology*, 2017. – V. 37, Is. 2. – P. 239-245. DOI: 10.1590/1678-457X.19616.
3. Banerji A., Ananthanarayan L., Lele S. Rheological and nutritional studies of amaranth enriched wheat chapatti (Indian flat bread). // *Journal of food processing and preservation*, 2018. – V. 42, Is. 1. – e 13361. doi.org/10.1111/jfpp.13361
4. Miranda K., Sanz-Ponce N., Haros C. M.. Evaluation of technological and nutritional quality of bread enriched with amaranth flour // *LWT*, 2019. – V. 114. doi.org/108418. 10.1016/j.lwt.2019.108418.
5. Siwatch M., Yadav R.B., Yadav B.S. Chemical, physicochemical, pasting and microstructural properties of amaranth (*Amaranthus hypochondriacus*) flour as affected by different processing treatments. // *Quality Assurance and Safety of Crops & Foods*, 2019. – V. 11. – P. 1-11. doi.org/10.3920/QAS2017.1226.
6. Kamoto R., Kasapila W., Ng'ong'ola-Manani T. Use of fungal alpha amylase and ascorbic acid in the optimisation of grain amaranth–wheat flour blended bread. *Food & Nutrition Research*, 2018. – V. 62. – P. 1-9. doi.org/10.29219/fnr.v62.1341.
7. M.Sh. Beheulov Tekhnolohiia khlebopecheniia s ispolzovaniem l'nianoho zhmykha / Beheulov M.Sh., Sycheva E.O. // *Izvestiia TSHA – Moskva*, 2017, V. 3. – S. 110-122.
8. Papchenko, V., Matveeva, T., Bochkarev, S., Belinska, A., Kunitsia, E., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Polkovnychenko, D., Shcherbak, S. (2020). Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3/11 (105), 66–76. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664>
9. Matveeva, T.V., Papchenko, V.Yu., Belinska, A.P., Hareba, O.V. (2021). Rozrobka harchovih sistem pidvischenoyi biologichnoyi tsinnosti na osnovi olievmisnoyi sirovini ta boroshna. *Visnik agrarnoyi nauki*, 5, 71-78. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202105-10>
10. Matveeva, T., Papchenko, V., Petik, P., Khareba, V., & Khareba, O. Development of flour combined systems with improved amino acid compositio *Food Science and Technology*, 2023, 17(3), pp.27-36. <https://doi.org/10.15673/fst.v17i3.2652>